

Cambio climático. Comprender un texto e interpretar una imagen. Redacción de una fotonoticia

ETAPA/ curso	4º de Educación Secundaria Obligatoria - Diversificación curricular
Área/ materia	Ciencias de la naturaleza. Lengua castellana y Literatura
Destreza	Comprender un texto e interpretar una imagen. Redacción de una fotonoticia
Temporalización	3-4 sesiones
Contenidos	<p>La contribución de la ciencia a un futuro sostenible: cambio climático.</p> <p>Comprensión y composición de textos de los medios de comunicación. Habilidades y estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extracción de información sobre las causas del cambio climático, las consecuencias y las posibles soluciones. - Interpretación de infografías y fotografías relacionadas con el cambio climático. - Realización de una fotonoticia a partir de imágenes de las consecuencias del cambio climático en diversas partes del mundo. <p>Participación en una actividad compartida.</p>
Competencias básicas	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico • Tratamiento de la información y competencia digital • Competencia social y ciudadana • Competencia en comunicación lingüística • Competencia para aprender a aprender • Autonomía e iniciativa personal
Perfil del alumnado	<p>Baja competencia estratégica para enfrentarse con un texto escrito.</p> <p>Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas.</p>

Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Artículos sobre el cambio climático en la web de Greenpeace y de Alerta Tierra: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a, http://www.alertatierra.com/CambCyCG.htm • Infografías y fotografías sobre las consecuencias del cambio climático y de los efectos de la sequía, tomadas de: http://www.alertatierra.com/CambCyCG.htm, http://www.melillasostenible.org/frenemos/CambioClimatico_12.jpg • Mapas fotográficos que el sitio de Naciones Unidas pone en su Atlas of our changing environment: http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php • Fotonoticia (Mediterráneo, 21-IX-2005, con fotografía de prensa de Miquel Lorenzo) • Ejemplo de noticia realizada por alumnos de 4º de ESO para el periódico Parèntesi nº18 del Instituto Blasco Ibáñez de Valencia
-------------------	--

Desarrollo de la actividad

PRIMERA SESIÓN

1. Exploración de conocimientos previos

- Como presentación, se explica que se va a realizar una actividad relacionada con los medios de comunicación y la información sobre los problemas medioambientales. En concreto, se explica que se va a realizar una fotonoticia sobre el cambio climático.

Una fotonoticia es un género periodístico que se utiliza para describir brevemente una fotografía de gran fuerza visual. En un solo párrafo se explica lo que ha ocurrido, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido, cuándo, cómo y por qué.

Libro de estilo de El País

Para ello, durante tres sesiones¹, se estudiarán las causas, las consecuencias y las posibles soluciones de este fenómeno.

¹ Se proponen tres sesiones pero las actividades se podrían desarrollar también en cuatro, si se utilizan todos los materiales.

- El profesor realizará diversas preguntas sobre lo que saben del tema los estudiantes:

¿Qué sabes del cambio climático?

¿Ha habido un aumento de las temperaturas en los últimos años?

¿A qué pueden ser debidos los cambios que se han producido en el medio ambiente?

¿Qué tipo de catástrofes naturales y humanas pueden producirse si cambia el clima?

¿Cómo se puede mejorar el cuidado del medio ambiente?

- En la pizarra se anotarán las respuestas de los alumnos en forma de lluvia de ideas para recoger los datos aportados entre todos.

2. Obtención de información

- Se comparan las ideas aportadas entre todos con la definición que aparece en la web ecologista <http://www.alertatierra.com/CambCyCG.htm>:

Se entiende por cambio climático el que afecta a las temperaturas, las precipitaciones o el viento durante un extenso período de tiempo, que pueden ser décadas o más. Puede resultar de:

- factores naturales, tales como cambios en la intensidad del sol o pequeños cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol;
 - procesos naturales comprendidos en el sistema climático (por ejemplo, cambios en la circulación oceánica);
 - actividades humanas que cambian las condiciones atmosféricas y la superficie terrestre (por ejemplo, la deforestación, la desertificación, etc.).
- Se redacta entre todos una nueva definición sobre el cambio climático, que incluya tanto las observaciones de los alumnos, como las características de definiciones y la aportada. Puede ser un texto similar al siguiente:

El cambio climático es un fenómeno/proceso que afecta a las temperaturas, las precipitaciones o el viento durante un extenso periodo de tiempo. Este fenómeno/proceso puede ser consecuencia de diversos factores, bien naturales (cambios en la intensidad del sol, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol o en la circulación oceánica), bien producto de la actividad humana (industrialización, deforestación...). En la actualidad parece que asistimos a un cambio climático provocado por la actividad humana. Así, observamos que...

- Se propone realizar un esquema que contenga las causas, las consecuencias, las posibles soluciones y las actuaciones para evitar el cambio climático, a partir de los datos que contiene el siguiente texto²:

Características del cambio climático según la información extraída de la web:
<http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/causas>

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad.

Causas

Hay un amplio consenso científico sobre la estrecha relación entre las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana y los cambios observados recientemente en el clima terrestre.

Estos gases se producen de forma natural y son fundamentales para la vida en la Tierra; impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo sería un lugar frío y yermo. Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y crece sin parar, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.

El principal culpable del aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera es el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio y, en particular, la combustión de petróleo, carbón y gas para producir energía, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado enormemente el volumen de “gases de efecto invernadero” de forma muy rápida en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases son químicamente muy estables por lo que pueden permanecer en la atmósfera durante varias décadas. Las corrientes de aire los transportan hasta la estratosfera donde algunos de ellos se desintegran bajo la luz ultravioleta. En este proceso de desintegración se liberan moléculas de cloro o bromo, provocando una reacción en cadena que ocasiona la destrucción de las moléculas de ozono, provocando el agujero en la capa de ozono.

Consecuencias

- La temperatura media de la superficie terrestre ya ha subido más de 0,74°C en los últimos 100 años.
- La subida del nivel del mar por expansión térmica seguirá también produciéndose hasta mucho tiempo después de reducirse las emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
- Emigración: Muchos asentamientos humanos se verán afectados por un aumento de la erosión y las inundaciones costeras, y decenas de millones de personas que viven

² Si los medios lo permiten, para completar la información se puede acceder a la página web de Greenpeace donde hay una serie de artículos y fotografías relacionados con el cambio climático: <http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a>.

en deltas, zonas costeras bajas o en islas pequeñas podrían tener que desplazarse. Los países en desarrollo sufrirán más que los otros, ya que su falta de recursos los hace más vulnerables a la adversidad y a las emergencias de gran escala.

- **Desaparición de masa de hielo, glaciares:** Los datos suministrados por los satélites indican que la extensión de la nieve ha disminuido en torno a un 10% en el hemisferio norte desde finales de la década de 1960. Mientras que también, durante este mismo periodo de tiempo, ha habido una retirada generalizada de los glaciares montañosos en regiones no polares.

- **Economía y seguros:** Existen indicios de que algunos sistemas se han visto afectados por los aumentos en inundaciones y sequías, con un consiguiente incremento de los costes socioeconómicos relacionados con los daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos y variaciones climáticas.

- **La corriente atlántica se desacelerará,** cambiando o deteniéndose con consecuencias dramáticas en Europa e interrumpiendo el sistema de circulación general de los océanos.

- **Fenómenos meteorológicos extremos:** más lluvia, sequías más largas, tormentas más fuertes y violentas, más incendios y la diseminación de enfermedades tropicales. Ninguno de estos impactos respeta las fronteras nacionales.

- **Pérdida de hábitat:** Entre los ecosistemas naturales en riesgo por su especial vulnerabilidad se incluyen los glaciares, los arrecifes coralinos y atolones, los manglares, los bosques tropicales y boreales, los ecosistemas polares y alpinos, las zonas húmedas y praderas. Se estima que entre el 15 y 37% de las especies del planeta se van a extinguir.

- **Pérdidas de recursos:** Un aumento de 2°C en la temperatura global del planeta, según el IPCC, significaría una drástica reducción de la producción de alimentos en la mayor parte de las zonas tropicales, subtropicales y regiones de media latitud.

- **Salud humana:** Los impactos del cambio climático en la salud humana están bien documentados y durante los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha estado examinando este problema a fondo. Así según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cada año mueren 150.000 personas a consecuencia del cambio climático. Las condiciones que propicia son favorables a la propagación de epidemias.

Soluciones

Es posible encontrar la solución al cambio climático mediante la sustitución completa de las energías sucias por renovables, junto a un uso más eficiente de la energía.

- **Energías renovables:** con las tecnologías disponibles en la actualidad, es viable plantearse un sistema de generación basado únicamente en energías renovables, no sólo para cubrir la demanda eléctrica sino también la demanda energética total.

- **Elegir energía limpia:** como consumidores podríamos impulsar un cambio más rápido eligiendo energía limpia. La energía más limpia es la que no se consume, por ello debe ser prioritario en todo momento el ahorro y la eficiencia energética.

Actuaciones

- Medidas sobre Energía y Clima de la Unión Europea: incluye un análisis de los objetivos para 2020 de los Estados Miembros en materia de clima, un nuevo marco para las energías renovables, así como nuevas reglas para el Sistema de Comercio de Emisiones para después de 2012 y para la Captura y Almacenamiento de Carbono.

- Protocolo de Kioto: el objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de 6 gases de efecto invernadero de origen humano: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆).

En 2005, todos los países que han ratificado el Protocolo de Kioto decidieron que éste debía seguir vigente más allá de 2012.

Esquema para recoger la información:

Para completar los datos se puede ver el trailer de la película de Al Gore Una verdad incómoda en el siguiente enlace: <http://www.youtube.com/watch?v=zuikmRBNcu8>.

- Se identifica el tipo de imágenes que aparecen en el trailer y se escribe una lista de fenómenos que produce el cambio climático: tormentas, tornados, inundaciones, aumento de las temperaturas, glaciares que han desaparecido en pocos años, nieves que eran permanentes hace 30 años en montañas como el Kilimanjaro y que ya no existen, el huracán Katrina, sequías, el deshielo del Ártico, simulaciones sobre la subida del nivel del mar en diferentes partes del mundo, refugiados, incendios, emisiones de gases contaminantes.

SEGUNDA SESIÓN

3. Comentario de infografías relacionadas con el cambio climático

- Se explica que una infografía es una representación más visual que la propia de los textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos³.
- Se muestran las siguientes infografías para que los alumnos las interpreten a partir de las preguntas siguientes:
 - La siguiente infografía muestra las causas del efecto invernadero. Indica qué cantidad de gas se acumula en la atmósfera y provoca el calentamiento de la Tierra y de dónde proviene ese gas.

³ Definición de wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_Infográfico. El Diccionario de la Real Academia Española define "infografía" como "técnica de elaboración de imágenes por medio de ordenador" y, por extensión, "imagen obtenida por medio de esa técnica".

Representación esquemática simplificada de los flujos de energía entre el espacio, la atmósfera de la Tierra y la superficie de la Tierra. Muestra cómo estos flujos se combinan para mantener caliente la superficie del planeta creando el efecto invernadero (este esquema fue creado por Robert A. Rohde a partir de datos contrastados y es parte del proyecto de Calentamiento Global). (http://www.alertatierra.com/CambC_causas.htm)

- Indica qué tipo de energías son necesarias para frenar el cambio climático y en qué consiste cada una de ellas, según la siguiente infografía:

SOLUCIONES

Energías Renovables

Necesarias para frenar el Cambio Climático

Las fuentes renovables de energía (sol, viento, biomasa, geotérmica...) podrían proporcionar más energía de la que consumimos. Además, cada vez se conocen mejor las tecnologías para su aprovechamiento. Sólo necesitamos, pues, esforzarnos en conseguir el cambio de modelo que estamos necesitando.

De paso, su uso generalizado podrían minimizar muchos de los problemas ambientales (residuos radiactivos, Bienes Ácidos, contaminación atmosférica). Pero su mayor interés es que no contribuyen al Cambio Climático.

Las energías renovables cubrirían en 1999 el 2,3% del consumo energético español.

El potencial de las energías renovables en España es muy elevado y este porcentaje podría aumentar mucho si hubiera una política decidida de fomento de la energía que se redujera la utilización de combustibles fósiles.

Solar térmica

→ Para producir electricidad se utiliza un concentrador solar que refleja la luz del sol en un tubo que contiene un fluido que se calienta y produce vapor de agua que mueve un generador eléctrico.

→ Para producir calor se utiliza un concentrador solar que refleja la luz del sol en un tubo que contiene un fluido que se calienta y produce vapor de agua que mueve un generador eléctrico.

Solar fotovoltaica

→ España podría recibir entre sus necesidades de electricidad con apenas 100 km² de células fotovoltaicas, el 0,2% de su territorio.

→ Aún resulta cara en comparación con la energía producida por fuentes convencionales, aunque el precio de instalación se va reduciendo de una forma rápida.

→ Se puede promover mucho su uso en electrificación rural, telefonización y comunicaciones y usos agrícolas y ganaderos, aunque deberían instalarse centrales descentralizadas, aumentando el suministro a la red.

Eólica

→ La energía eólica tiene un impacto ambiental pequeño comparado con otros fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación, aunque evitando o reduciendo los posibles impactos ambientales negativos, en localizaciones sensibles.

→ En la actualidad, gracias a su versatilidad, hay funcionando un importante número de parques eólicos, y hay bastantes proyectos para instalar más.

Minihidráulica

→ Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que las grandes embalses, y podrían proporcionar electricidad a zonas que carecen de ella.

→ Existen un gran número de represas antiguas, que se podrían rehabilitar, así como mejorar las existentes y establecer el aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él, incrementando mucho la producción con un impacto ambiental adicional.

Geotérmica

→ Por cada litro de agua que produce calor en la base, se transformará en vapor a unos 25 °C, siendo superior este aumento en aguas más saladas o volcánicas. Este proceso de transformación es el que genera electricidad.

→ La energía geotérmica se utiliza para generar electricidad o calor para calefacción y agua caliente sanitaria en las viviendas.

→ En la actualidad se están realizando estudios de viabilidad para su explotación.

Biomasa

→ La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Actualmente, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos pues se emplea por más de 2.500 millones de personas en el mundo.

→ Hay un buen potencial de uso de muchos productos orgánicos -que en la actualidad se tiran a los vertederos- para producir energía. La obtención de biogás en digestores a partir de residuos ganaderos reduce las emisiones de metano, un potente gas de invernadero, por lo que debe ser promocionada con el fin de reducir la contaminación, obtener fertilizantes y producir electricidad o calor.

SOS FRENEMOS EL CAMBIO CLIMÁTICO

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Posible comentario sobre las infografías: Las dos infografías seleccionadas se refieren a las causas del efecto invernadero y a las fuentes de energía renovables respectivamente. En la primera, vemos cómo los gases, que provienen de la radiación solar y de la energía irradiada por la atmósfera, se acumulan porque encuentran una capa de gas que les impide volver a salir al espacio y producen el efecto invernadero. En la segunda, se distinguen los tipos de energías renovables necesarias para frenar el cambio climático: solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, minihidráulica, geotérmica, biomasa.

4. Interpretación de imágenes sobre el cambio climático

- Se muestra a los alumnos una serie de fotografías que permiten apreciar los cambios producidos en el medio ambiente a lo largo de los años en diferentes zonas naturales del mundo: Groenlandia, Chad, Brasil. Son mapas fotográficos que el sitio de Naciones Unidas incluye en su Atlas of our changing environment⁴. También se incluye una fotonoticia de un pantano español que ha sufrido las consecuencias de la sequía de los últimos años.
- Se pide a los alumnos que lean los textos que acompañan a las fotografías y que identifiquen el tipo de relación causa-consecuencia que el cambio climático ha producido en cada sitio. Se indican ejemplos de formas lingüísticas para expresar la relación de causa-consecuencia. En este caso se trata de verbos o de frases verbales:
 1. Algo (causa) **produce** algo (consecuencia).
 2. Algo (causa) **provoca** algo (consecuencia).
 3. Algo (causa) **es la causa de** algo (consecuencia).
 4. Algo (causa) **tiene como consecuencia** algo (consecuencia)

⁴ Las fotos y los textos que aparecen se encuentran en la web de Naciones Unidas http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php.

1) Nombre del sitio: Glaciar Kangerdlugssuaq. País: Groenlandia

Kangerdlugssuaq es el mayor glaciar de Groenlandia de la costa este. Entre 2000 y 2005, la temperatura media del verano a lo largo del sureste de Groenlandia aumentó $1,1^{\circ}\text{C}$. Los frentes de los glaciares de todo el sureste de Groenlandia también retrocedieron rápidamente durante este mismo período de tiempo, un retroceso de un promedio de 24 m/año ha aumentado a un promedio de 175 m/año .

El Glaciar Kangerdlugssuaq, que se había retirado de 25 a 100 metros por año en el período comprendido entre 1992 y 2000, llegó a retirarse más de 4 km entre abril de 2004 y abril de 2005.

La pérdida de la capa de hielo de Groenlandia es un factor importante en las previsiones de la elevación del nivel del mar, que podría ser el resultado del calentamiento global.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

1. En el glaciar Kangerdlugssuaq de Groenlandia, el aumento de la temperatura en los últimos años **ha producido** el deshielo del glaciar.

2. Nombre del sitio: lago Chad. Países: Camerún, Chad, Níger, Nigeria

Situado en el extremo sur del Desierto del Sahara, el lago Chad está bordeado por Nigeria, Níger, Chad y Camerún. El lago fue el segundo humedal más grande de África, con una rica diversidad de especies endémicas de plantas y animales. Es el hogar de más de 20 millones de personas que derivan directa o indirecta su vida del lago. La variabilidad del clima y el aumento de consumo de agua por los habitantes de la zona han cambiado el equilibrio del agua dentro de la cuenca del lago Chad y continuará haciéndolo. Desde principios de 1960, las precipitaciones disminuyeron significativamente, mientras que el riego ha aumentado de manera espectacular durante el mismo período. Como resultado de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la utilización del agua, la medida del lago Chad se redujo en un 95 por ciento durante aproximadamente 35 años. En estas imágenes de satélite, de 1963 a 2007 se observa cómo la superficie del lago se ha reducido drásticamente con el tiempo.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

2. En África, la disminución de las precipitaciones y el aumento de la utilización del agua **han provocado** la reducción del lago Chad en un 95 por ciento en los últimos 35 años.

3. Nombre del sitio: Rondônia. País: Brasil

Aproximadamente el 30 por ciento de los bosques tropicales del mundo se encuentran en Brasil. En un esfuerzo para descentralizar la población brasileña y explotar las regiones subdesarrolladas, el gobierno brasileño construyó la Cuiaba-Port Velho, carretera a través de la provincia de Rondônia. Concluida en 1960, la carretera sirve de vía de acceso para el desarrollo de la infraestructura en la región, anteriormente ocupada únicamente por los pueblos indígenas. En 1975 la región sigue siendo relativamente virgen, con gran parte de los bosques intactos. En 1989 la explotación forestal había aparecido y en 2001 se había ampliado espectacularmente. La carretera se ha convertido en una importante ruta de transporte para los inmigrantes y agricultores. La migración en la zona continúa sin cesar.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

3. En Rondônia (Brasil), la explotación forestal **es la causa de** la deforestación de gran parte de la selva tropical de esta zona virgen.

4. Fotonoticia

Ni gota en el pantano de María Cristina

El embalse se encuentra prácticamente vacío, con sólo 0,23 hectómetros cúbicos de agua. Los regantes hace un año que no se abastecen de este pantano centenario y optan por utilizar los recursos del río Mijares.

A la situación de sequía en la que permanece la provincia, hay que sumarle las continuas filtraciones del pantano. En estos momentos, María Cristina es el pantano con menos porcentaje de agua embalsada de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, los regantes tampoco se muestran optimistas respecto al futuro.

21/09/2005 Marta Navarro, Mediterráneo (Castellón)

Embalse de M^a Cristina (L'Alcora, Castellón). Foto de Miguel Lorenzo

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

4. En el embalse de M^a Cristina (L'Alcora, Castellón), la situación de sequía en la que permanece la provincia y las continuas filtraciones **han tenido como consecuencia** que el pantano se seque.

TERCERA SESIÓN

5. Elaboración de una fotonoticia

- Para la elaboración de la fotonoticia conviene leer con los alumnos la presentación que se hace de las características de este género periodístico en El libro de estilo de El País:

Una fotonoticia es un género periodístico que se utiliza para describir brevemente una fotografía de gran fuerza visual. En un solo párrafo se explica lo que ha ocurrido, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido, cuándo, cómo y por qué.

La fotonoticia consiste en una imagen que tiene validez informativa por sí misma, sin una amplia información que la acompañe. En estos casos, el pie de foto podrá ser más extenso (unas 15 líneas como máximo) y llevará un título. Éste no podrá superar una línea de composición.

Los títulos de las fotonoticias no deben tener necesariamente carácter informativo. Por tratarse de una foto como elemento noticioso en sí mismo, el título puede acompañar simplemente a la imagen. En este caso, por tanto, el redactor dispone de una mayor libertad para escoger el título.

- Se proporciona, además, una simulación de fotonoticia, elaborada a partir de una fotografía y de su texto explicativo correspondiente, del Atlas of our changing environment⁵.

⁵ La foto y el texto de referencia se pueden consultar en la web de Naciones Unidas http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php.

Ejemplo de fotonoticia sobre el deshielo de la Antártida

Título: La plataforma de hielo Larsen en la Antártida se deshace

A lo largo de la Península Antártica (¿dónde?) se ha observado la desaparición de hielo (¿qué?) en los últimos 30 años (¿cuándo?). El clima en esta zona se está calentando (¿quién es el protagonista?) a aproximadamente 0,5 grados Celsius por año a raíz de una tendencia que se cree que se ha venido produciendo durante al menos los últimos 50 años. Este deshielo se ha producido al romperse el borde de la plataforma en icebergs (¿cómo?). Durante los últimos 5 años aproximadamente el 40 por ciento del Larsen se ha desintegrado, es decir unos 5700 kilómetros cuadrados. En las anteriores fotos que Naciones Unidas muestra en su Atlas of our changing environment se pueden apreciar los cambios sufridos en la plataforma entre los años 2002 y 2006 como consecuencia del deshielo (¿por qué?).

- Asimismo, se ofrecen ejemplos de titulares de noticias de la sección de Medio Ambiente:

Un atlas del cambio climático (El País, 17/07/2008)

La mitad de las especies de árboles del Amazonas podría desaparecer de aquí al 2050 (http://www.alertatierra.com/noticias_cambio_climatico.htm, consulta de 1 de noviembre de 2008)

El retroceso de los glaciares en Chile es una amenaza para el suministro de agua potable (http://www.alertatierra.com/noticias_cambio_climatico.htm, consulta de 8 de diciembre de 2008)

y una noticia de tema similar, sobre el deshielo de Groenlandia, elaborada por alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, para el periódico Paréntesi (nº18, junio 2006), del IES Blasco Ibáñez de Valencia.

Periódico *Parèntesi*, junio 2006

Junio 2006 • 80p • 0,10 € • 100 ejemplares
parèntesi [4]
ISSN • Información de I.C.S. España • Boletín de Prensa

Groenlandia se deshace

• Anna Garrido, Luis Andreu, Nicolás Buades

.....

Cuáles serían las consecuencias si se deshace totalmente? Groenlandia se está deshaciendo debido al deshielo y en los últimos cuatro años este hecho ha provocado que se deshagan 162 kilómetros cúbicos de hielo.

Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca. Está situado en el océano glacial ártico, a continuación de la Antártida y constituye la mayor extensión de tierras heladas del planeta. El paisaje de esta isla presenta un 84% de hielo, la segunda reserva del planeta. El tiempo es ártico: frío en invierno (-40 C) y fresco en verano (15 C). No obstante, la temperatura mediana del ártico este invierno fue 4 grados superior. El aumento de la temperatura en esta región del mundo duplica hoy el ritmo de las otras, además de haberse confirmado el 2005 como el año más caluroso que se ha registrado nunca. Esta enorme isla ártica tiene suficiente hielo para elevar la superficie del océano en 3 metros. De seguir esta tendencia la mitad de los hielos septentrionales se habrán deshecho para el año 2050, el equivalente a millones de kilómetros cuadrados.

Otra consecuencia es un hecho insólito: el hielo acumula metano, un gas invernadero que es mucho más potente que el dióxido de carbono puesto que, cuando se funde el hielo, el metano es liberado y casi seguramente contribuirá a acelerar el proceso de calentamiento global.

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como las Ciencias de la Naturaleza permite que los alumnos vinculen los contenidos de estudio con los problemas que preocupan a la sociedad y de los cuales se hace eco la prensa.

El uso de la prensa como fuente de información permite además que los alumnos entiendan la diferencia entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los problemas, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia.

La utilización combinada de la prensa y de fuentes digitales de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, propone una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno sintetice la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico. Se consigue así familiarizar al alumno con los textos de prensa a partir de modelos en los que se remarque el tipo de contenido, el formato y el registro estándar necesarios para ser publicados en los medios de comunicación.

En el caso de la actividad que presentamos, se aborda el problema del cambio climático a partir de la información proporcionada por diversas fuentes de divulgación de los problemas medioambientales: las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción y el Atlas of our changing environment, de Naciones Unidas. También se incluyen fotos de prensa, titulares, noticias y vídeos, que denuncian el problema del cambio climático divulgando las consecuencias que se observan en el medio ambiente.

A partir de estos modelos, los alumnos, guiados por el profesor, han de desarrollar estrategias para determinar las causas, las consecuencias y las posibles soluciones de un problema medioambiental. La interpretación de las infografías y las fotos con la ayuda de preguntas dirigidas a las cuestiones esenciales conviene que se realice en grupo-clase o que vaya acompañada de una puesta en común para poder enseñar a reflexionar sobre su contenido. La relación de causa-consecuencia para explicar el cambio climático conlleva una reflexión lingüística sobre las palabras que se utilizan más frecuentemente para establecer esta relación. En este caso se ha puesto el énfasis en verbos como producir o provocar o en frases verbales del tipo ser la causa de o tener como consecuencia.

La elección de la fotonoticia como género periodístico que han de elaborar los alumnos permite trabajar la relación entre texto e imagen. Dada la brevedad del párrafo explicativo que acompaña a la fotografía, su escritura es un ejercicio de síntesis guiado por las preguntas propias de toda noticia.

La actividad está planteada para alumnos de 4º de ESO o de edad similar, que cursan programas de atención a la diversidad. En ambos casos se les supone una cierta sensibilidad ante el problema, una experiencia limitada como lectores de prensa adulta y poca autonomía en la realización de tareas complejas, que exigen capacidad de autorregulación. Por eso se ha diseñado de forma bastante guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente las de interpretación de textos y la de escritura de la fotonoticia.